

УДК 551:550.8.01/550.02/550.8.05/550.832

**Комплексная интерпретация данных ГИС ново пробуренных скважин № 100 и №26
месторождения Тергачи**

Авторы: Яхшибоев Х.М., Малинин Р.С.

khasan007@icloud.com

ООО «Geo Research And Development Company» г. Ташкент, Республика Узбекистан

Статья посвящена комплексной интерпретации данных ГИС новых пробуренных скважин (Тергачи-26 и Тергачи-100), по данным материалов ООО «Geo Research And Development Company» и АО «Узбекгеофизика».

В статье изучено геолого-геофизические информации Северной части Ферганского региона, в пределах Наманган-Тергачинской зоны. Основными критериями явились фильтрационно-емкостные свойства коллекторов и характера насыщения V – VII горизонтов палеогена. В основу их выделения легли сходные геолого-геофизические условия неогеновых и палеогеновых отложений.

Ключевые слова: Нефтегазоносность, структура, сейсморазведка, стратиграфия, литология.

В изучении сложного геологического строения Ферганской межгорной впадины, в освоении ее природных ресурсов геофизические методы, в частности, сейсморазведка, имеют важное значение, а с переходом к изучению глубокопогруженных структур она приобретает главенствующую роль.

Первые геофизические исследования в Фергане начаты в 1930г. и до 1960г. проводились гравиметрическими, магнитометрическими и электроразведочными методами.

В северной части Ферганской впадины за весь период работ проведены геофизические исследования, включающие – гравиразведку в модификациях вариометрической съемки, электроразведку методами электро-профилирования, ВЭЗ, ДЭЗ, а также высокоточную аэромагнитную съемку.

В результате этих работ рассматриваемая территория покрыта гравимагнитной и площадной электроразведочной съемками масштаба 1:200000.

Гравиметрическая съемка, была использована для изучения характера гравитационного поля. По результатам обобщения всех гравиметрических съемок составлена карта гравитационного поля Ферганской впадины. На рассматриваемой части Ферганской впадины структурам соответствуют максимумы силы тяжести, вызванные подъемом палеозойского фундамента.

Магнитометрическая съемка, в основном, имела региональный характер, и ее результаты обогатили знания о региональном строении Ферганской впадины. В результате обобщений магнитометрических исследований составлена карта магнитного поля Ферганской впадины в масштабе 1:200000, которая отображает строение фундамента впадины в общих чертах. Он по данным

магнитометрии имеет гетерогенный состав и имеет различные глубины залегания до 10-11 км. Имея блоковое строение, он с периферии к центральной части ступенчато погружается.

Электроразведочные методы, в Ферганской впадине в отличие от гравимагнитных исследований, использовались как поисковый метод на нефть и газ. Различными методами электроразведки (электропрофилирование – ЭП, вертикальное дипольное электрическое зондирование – ВЭЗ и ДЭЗ), был выявлен ряд положительных структур, в последующем были подтверждены сейсморазведочными и буровыми работами на Южной ступени Ферганской впадины (Авваль, Ханкыз и др.). Опорным электрическим горизонтом как на Наманган-Тергачинском, так и Чуст-Папском блоках являлись: кровля палеогена, низы массагетского яруса неогеновых отложений.

Начиная с 1947г. в Ферганской впадине, с целью поисков нефтегазоносных структур на нефть и газ начата сейсморазведка МОВ. В 1956г. впервые в северной части Ферганской впадины на площади Чуст-Пап отмечено наличие антиклинальной структуры. В последующие годы в пределах Наманган-Тергачинской зоне подготовлен под глубокое бурение ряд структур: Кушанская, Ново-Наманганская, Карабагская, Кукумбайская, Шорбулакская, Тергачинская, Западно-Шорбулакская, Исковатская, Испаранская, Касансайская, Чуст-Папская, Гаистанская. Янгикурганская.

Из указанного числа, четыре в последующем стали месторождениями нефти и газа (Шорбулак, Касансай, Тергачи, Наманган-Кушан).

С начала 1970 годов XX века и по настоящее время поиски новых объектов в регионе ведутся методом ОГТ- 2Д, с помощью которого уточнено

строение многих площадей, выявлено и подготовлено ряд структур и открыты отдельные месторождения нефти и газа.

В целом по территории узбекской части Северной Ферганы объем выполненных работ этим методом составляет 5600 пог.км, при средней

плотности 1,12 пог.км на км². По общепринятой градации она относится к средне-изученной, однако эта оценка является условной, т.к. имеются участки.

В 2006 году Наманган-Тергачинский инвестиционный блок был передан Корейской нефтегазовой корпорации «KNOC» для проведения геологоразведочных работ сроком на 5 лет в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

После ознакомления геолого-геофизических материалов и результатами 72 поисково-разведочных скважин, пробуренных на 14 площадях, Корейская нефтегазовая корпорация «KNOC» заказала АО «ИГИРНИГМ» разработать «Программу геологоразведочных работ по Чуст-Папским и Наманган-Тергачинским инвестиционным блокам», которая выполнена в 2006 году, где по Наманган-Тергачинскому блоку были предусмотрены:

- проведение полевых сейсмических работ в объеме **1000 пог. км** сейсмопрофилей МОГТ 2D, в том числе 400 пог. км – поисковых и 600 пог. км – детализационных;

- переобработать ранее проведенных Ферганской геофизической экспедицией сейсмических материалов в объеме 1259 пог.км (64 профиля) и обработать новых в объеме 1000 пог.км;

- переинтерпретировать ранее проведенных Ферганской геофизической экспедицией сейсмических материалов в объеме 1259 пог.км (64 профиля) и интерпретировать новых в объеме 1000 пог.км.

По результатам этих работ, Корейская нефтегазовая корпорация «KNOC» должна была определить дальнейшие работы по бурению поисково-разведочных скважин на перспективных структурах.

В рамках Соглашения о проведении ГРП на Наманган-Тергачинском блоке в период 2007-2012 гг. Корейской нефтегазовой корпорации «КНОС» (силами геофизической компании «Геовектор») проведены полевые сейсмические работы в объеме 1000 пог. км сейсмопрофилей МОГТ 2D, в том числе 400 пог. км – поисковых и 600 пог. км – детализационных;

- силами геофизической компании «Парадайм геофизикал» переобработаны и переинтерпретированы ранее проведенные Ферганской геофизической экспедицией сейсмические материалы в объеме 1259 пог.км (64 профиля), а также обработаны и интерпретированы новые сейсмические данные в объеме 1190,7 пог.км.

Таким образом, Корейская нефтегазовая корпорация «КНОС» в части геофизических исследований в пределах Наманган-Тергачинского блока свои инвестиционные обязательства выполнила.

На территории Наманган-Тергачинской зоны глубоким бурением вскрыт осадочный комплекс мезозо-кайнозойских отложений и верхнего палеозоя. Ниже, на основании сводного геолого-геофизического разреза и интервалов залегания стратиграфических комплексов и горизонтов в скважинах приводится литолого-стратиграфическая характеристика разреза по Наманган-Тергачинской зоне.

В пределах Наманган-Тергачинской зоны открыты 4 месторождения: Наманган, Шорбулак, Тергачи и Касансай, где нефтяные горизонты, приурочены к Кирпично-красной свите неогена (от ККС-1 до ККС-8) и III, V, VII горизонтам палеогена.

Промыслово-геофизические исследования проводились поэтапно, по мере вскрытия разреза бурением.

В скважинах при вскрытии продуктивных горизонтов неогеновых и палеогеновых отложений выполнены следующие виды комплекса промыслово-геофизических исследований:

1. Боковой каротаж зондирование (БКЗ).
2. Боковой каротаж (БК).
3. Потенциал собственной поляризации (ПС).
4. Резистивиметрия.
5. Кавернометрия.
6. Термометрия.
7. Инклинометрия.
8. Акустический каротаж (АК).
9. Высокочастотное индукционное каротажное изопараметрическое зондирование (ВИКИЗ).
10. Индукционный каротаж (ИИК).
11. Гамма-каротаж (ГК).
12. Двухзондовый нейтрон-нейтронный каротаж (2ННК-т).
13. Микрозондирование (МКЗ).
14. Микробоковой каротаж (МБК).

Скважинные исследования в масштабе 1:500 использовались для изучения литологического строения разреза продуктивных отложений и определения основных подсчетных параметров:

- коэффициентов пористости (Кп),
- коэффициентов глинистости (Кгл),
- коэффициентов нефтегазонасыщенности (Кнг),
- эффективных нефте- и газонасыщенных мощностей.

Условия проведения и полнота комплексов ГИС

Замеры ГИС проводились эталонированной и стандартизированной аппаратурой, согласно существующим требованиям и инструкции («Техническая инструкция по проведению геофизических исследований в скважинах»).

Геофизические исследования в открытом стволе скважины проводились сразу же после окончания бурения. Время проведения комплекса ГИС после остановки бурения регламентировались действующими на тот момент РД и инструкциями.

Глубины первого комплекса ГИС контролировались по башмаку технической колонны, последующих комплексов по перекрытиям.

Цель оценки качества - определение пригодности записи данных ГИС к дальнейшему использованию при увязке, построении корреляционных схем и интерпретации, с целью выделения эффективных толщин, а также планирования интервалов испытания.

Задачи:

- оценка качества первичных материалов
- оценка качества обработанных данных
- оценка качества интерпретации данных
- оценка качества увязки
- наличие калибровок приборов, использованных в записи
- полнота комплекса, указанного в заявке на ГИС и в проекте на бурение

Предусмотренный программой работ при исследовании глубоких поисково-разведочных и эксплуатационных скважин. Оценка качества ГИС выполнялась согласно требованию «Технической инструкции по проведению геофизических исследований в скважинах» и Методических указаний по каждому типу аппаратуры.

В целом, имеющийся комплекс ГИС удовлетворительного качества.

Определение Коэффициента глинистости осуществлялось по данным ГК с использованием формулы: $J = (J_i - J_{min}) / (J_{max} - J_{min})$. Где J_i - Замеренная величина естественной гамма-активности; J_{min} - фоновое значение значение кривой естественной гамма-активности для чистых, неглинистых пород; J_{max} - показания ГК в глинах

Расчёт K_p был произведен по двум методам 2ННК-т и ПС.

Для расчета водородосодержания по 2ННК-т была использована формула из калибровки «Узбекгеофизика» от 14.11.2020г ($W = A * (\alpha)^4 + B * (\alpha)^3 + C * (\alpha) + E$). Где $\alpha = A / A^*v$. Усл.ед, $A = \text{ННКм} / \text{ННКб}$; $A^*v = 10.731$).

Для расчета K_p по 2ННК-т была использована формула: $W/100-W_{гг} \cdot K_{гг}$

Для расчета K_p по ПС была использована номограмма для определения коэффициента пористости по данным градиент-зонда $L=1.05$ м и относительной амплитуды кривой ПС.

Насыщение рассчитывалось по формуле Арчи-Дахнова:

$$P_p = 1/K_p^2, \quad P_n = 1/K_v^2,$$

$$k_H = 1 - \sqrt[n]{\frac{a \cdot b \cdot p_b}{p_n \cdot k_n^m}}$$

Номограмма для определения коэффициента пористости по данным градиент зонда и относительной амплитуды кривой ПС

Поисковая скважина №100 месторождения Тергачи

Интервал исследования: 4500-4300 м. В исследуемом разрезе скважины вскрыты Неогеновые отложения Кирпично-красная свита (ККС), результаты количественной интерпретации показали нам следующие: То что в интервале ККС были выделены коллектора с коэффициентом нефтегазонасыщенностью около 60%,

при этом коэффициент пористости составляет 10-12 % что свидетельствует о возможным нефтегазонасыщенным интервале.

Рисунок 1. Поисковая скважина №100 месторождения Тергачи Результаты каротажных диаграмм.

Пласт	Кровля коллектора	Подошва коллектора	Мощность	БК	Кгл	Кп	Кпг
ККС_продуктивка	4079,10	4079,90	0,80	4,74	0,29	0,09	0,19
ККС_продуктивка	4081,40	4082,60	1,20	4,95	0,31	0,09	0,17
ККС_продуктивка	4083,00	4083,60	0,60	4,28	0,39	0,08	0,00
ККС_продуктивка	4086,30	4087,00	0,70	4,51	0,44	0,11	0,49
ККС_продуктивка	4088,00	4088,90	0,90	5,39	0,40	0,07	0,06
ККС_продуктивка	4091,70	4092,40	0,70	6,48	0,50	0,09	0,00
ККС_продуктивка	4093,10	4094,00	0,90	5,72	0,28	0,07	0,15
ККС_продуктивка	4095,60	4096,20	0,60	7,46	0,28	0,07	0,28
ККС_продуктивка	4096,70	4097,50	0,80	8,63	0,17	0,08	0,20
ККС_продуктивка	4100,60	4101,10	0,50	4,53	0,29	0,09	0,51
ККС_продуктивка	4101,50	4102,30	0,80	3,94	0,51	0,10	0,47
ККС_продуктивка	4102,80	4103,50	0,70	7,65	0,15	0,09	0,28
ККС_продуктивка	4104,30	4104,90	0,60	7,47	0,18	0,07	0,10
ККС_продуктивка	4105,40	4105,90	0,50	7,01	0,18	0,08	0,18
ККС_продуктивка	4106,40	4108,50	2,10	9,98	0,12	0,09	0,18
ККС_продуктивка	4108,50	4109,20	0,70	8,40	0,33	0,10	0,48
ККС_продуктивка	4118,00	4119,20	1,20	6,91	0,05	0,10	0,37
ККС_продуктивка	4120,00	4120,80	0,80	2,68	0,13	0,12	0,61
ККС_продуктивка	4121,10	4121,50	0,40	3,58	0,20	0,09	0,14

ККС_продуктивка	4121,50	4122,80	1,30	6,45	0,18	0,10	0,57
ККС_продуктивка	4122,50	4123,20	0,70	7,49	0,25	0,07	0,34
ККС_продуктивка	4123,20	4125,60	2,40	9,49	0,17	0,07	0,40

Таблица 1. Результаты количественной интерпретации материалов ГИС.

Поисковая скважина №100 месторождения Тергачи

Интервал исследования: 4500-4650 м. В исследуемом разрезе скважины вскрыты палеогеновые отложения (V – VII пласты), результаты количественной интерпретации показали нам следующие: То что интервалы V – VII горизонтов являются нефтенасыщенными, коэффициент нефтенасыщенности составляет более 60%, при этом коэффициент пористости составляет от 11.5 до 14 % .

Рисунок 2. Поисковая скважина №100 месторождения Тергачи Результаты каротажных диаграмм.

Пласт	Кровля коллектора	Подошва коллектора	Абс кровля	Абс подошва	Мощность	БК	Кгл	Кп	Кп АК	Кпг	Ср вз пористость
V	4412,90	4416,70	-3691,66	-3695,46	3,80	7,18	0,04	14,20	0,24	0,70	13,45
V	4422,90	4425,20	-3701,66	-3703,96	2,30	9,61	0,01	12,20	0,01	0,70	13,45
VII	4449,80	4450,70	-3728,56	-3729,46	0,90	7,47	0,19	11,90	0,13	0,75	11,77
VII	4451,40	4452,60	-3730,16	-3731,36	1,20	8,42	0,01	11,90	0,01	0,75	11,77
VII	4452,60	4453,60	-3731,36	-3732,36	1,00	17,21	0,01	11,50	0,01	0,69	11,77

Таблица 2. Результаты количественной интерпретации материалов ГИС.

Также были проинтерпретированы данные по эксплуатационной скважине №26 месторождения Тергачи в интервале 2500-4300 м. В исследуемом разрезе скважины вскрыты Неогеновые отложения Кирпично-красная свита (ККС), результаты количественной интерпретации показали нам следующие: то, что в интервале ККС были выделены коллектора с коэффициентом нефтегазонасыщенностью от 51 до 80%, при этом коэффициент пористости составляет около 22 % что свидетельствует о возможном нефтегазонасыщенном интервале.

Рисунок 3. Эксплуатационная скважина №26 месторождения Тергачи Результаты каротажных диаграмм.

Номер скважины	Пласт	Кровля коллектора	Подшова коллектора	Мощность	БК	Кп	Кнг
26	ККС_продуктивка	4058,10	4059,10	1,00	6,05	0,25	0,66
26	ККС_продуктивка	4063,10	4064,00	0,90	9,94	0,16	0,51
26	ККС_продуктивка	4064,50	4065,30	0,80	20,76	0,11	0,56
26	ККС_продуктивка	4074,90	4076,90	2,00	20,66	0,13	0,61
26	ККС_продуктивка	4077,30	4078,10	0,80	7,94	0,18	0,55
26	ККС_продуктивка	4078,90	4079,40	0,50	8,91	0,16	0,53
26	ККС_продуктивка	4084,70	4085,50	0,80	15,40	0,15	0,52

26	ККС_продуктивка	4085,50	4087,20	1,70	18,23	0,15	0,64
26	ККС_продуктивка	4087,20	4090,70	3,50	14,84	0,14	0,57
26	ККС_продуктивка	4091,30	4092,60	1,30	36,41	0,11	0,68
26	ККС_продуктивка	4094,50	4096,10	1,60	14,13	0,18	0,57
26	ККС_продуктивка	4096,10	4099,70	3,60	14,63	0,16	0,63
26	ККС_продуктивка	4099,70	4101,30	1,60	13,15	0,16	0,59
26	ККС_продуктивка	4102,40	4104,10	1,70	30,91	0,18	0,70

Таблица 3. Результаты количественной интерпретации материалов ГИС.

Проведенные промыслово-геофизических исследования в пределах Наманган-Тергачинской зоны Северо-Ферганского региона показали, что:

- Основными выявленными продуктивными горизонтами являются проницаемые пласты кирпично-красной свиты неогена (ККС), V (туркестанские слои) и VII (алайские слои) горизонты палеогена.
- Продуктивная часть ККС, состоит из песчаников красновато-коричневые и светлорозовые, глины кирпично-красные, эффективная толщина 2 м.
- Продуктивная часть V пласта, сложена, известняками с прослоями мергелей и ангидритов, в нижней части пропластки глин и алевролитов, эффективная толщина 4,8 м.
- Продуктивная часть VII пласта, сложена, известняками, глин, песчаников и мергелей, эффективная толщина 2,4 м.

Список литературы

Нурматов М.Р.

«Оценка перспективности нефти и газа неогеновых, палеогеновых и по возможности меловых отложений в пределах Наманган-Тергачинской зоны Северной части Ферганского региона в свете новых данных сейсморазведки» Т. 2020г.

Персидская Л.А.

«Отчет о выполнении интерпретации сейсмических профилей 2Д прошлых лет в пределах Наманган-Тергачинского и Чуст-Папского блоков территории республики Узбекистан», ООО «Парадайм Геофизикал», Москва 2010г.

Абидов А.А.

«Объяснительная записка по карте тектонического районирование нефтегазаноносных регионов Узбекистана». Т. 1999г. АО «ИГИРНИГМ».

Данные об авторах

Яхшибоев Хасан Махкамжон угли, ООО «GRDC», инженер II категории департамента геологии, отдела «петрофизики» (+998 90 926 16 58) Ташкент, Республика Узбекистан.

Малинин Руслан Сергеевич ООО «GRDC», инженер I категории департамента геологии, отдела «петрофизики» (+998 90 938 14 55) Ташкент, Республика Узбекистан.